

ID	Micropoema Original			Micropoema Adaptado		
	Texto	Disposición silábica por verso	Disposición de rima	Texto	Disposición silábica por verso	Disposición de rima
1	Una mirada que se detenga en el camino un momento de silencio una promesa lanzada al viento un sol en tu cielo y en los labios,,, un TQ	21 21	A B	Una mirada que se detenga en el camino un hora de mudez una promesa lanzada al viento un sol en tu cielo y en los labios,,, un te quiero	24 17	A B
2	"Me dejas decirte que TQ y Me encanta verte sonreír? - Pero... - Sólo pronuncio las palabras que ya mis ojos habían anunciado."	18 2 21	A b C	- Me dejas decirte que te quiero y Me encanta verte sonreír? - Pero... - Sólo pronuncio las letra que ya mis ojos habían anunciado.	19 2 20	A b C
3	Y ella sonrío, respiro hondo y con los dedos nerviosos y temblorosos escribio: Yo tb TQ.Y sellaron su amor con un corazon verde	20 19	A B	Y ella sonrío, respiro hondo y con los dedos nerviosos y temblorosos escribio: Yo también te quiero.Y sellaron su amor con un corazon verde	20 21	A B
4	Cada un@ es único Nadie puede ser tú Nadie es imprescindible, pero sí, para los q nos aman Xq cada esencia es única	5 7 17 7	a b C d	Cada uno es único Nadie puede ser tú Nadie es imprescindible, pero sí, para los que nos aman porque cada esencia es única	5 7 17 8	a b C d
5	Él por amor cruzó el desierto +grande, nadó el lago +frío y escaló la montaña +alta. Ella se divorció xq nunca estaba en casa	21 16	A B	Él por amor cruzó el desierto más grande, nadó el lago más frío y escaló la Montaña más alta. Ella se divorció porque nunca estaba en casa	22 20	A B
6	Creemos erróneamente q el tiempo nos hará olvidar, nos dará sabiduría, nos curará... Sin pensar en todo lo bueno que tb se lleva	26 5 14	A b C	Creemos erróneamente que el tiempo nos hará olvidar, nos dará sabiduría, nos curará... Sin pensar en todo lo bueno que también se lleva	25 5 15	A b C
7	- Lo dejarías todo por mi - No!! - Entonces no me quieres - Si te quiero, solo que tb me quiero a mi.	9 2 7 13	A b c A	- Lo dejarías todo por mi - No!! - Entonces no me quieres - Si te quiero, solo que también me quiero a mi.	9 2 7 14	A b c A
8	Tratando de olvidarT ... Pasa mi vida ... Mi tiempo ... Difícil es ... Imposible tb ... Seguiré intentando ... Pero no prometo ... Conseguirlo ... HacerLO	7 5 3 4 7 6 6 4 3	a b c d e f c g h	Tratando de olvidarTe ... Pasa mi vida ... Mi tiempo ... Difícil es ... Imposible también ... Seguiré intentando ... Pero no Prometo ... Conseguirlo ... HacerLO	8 5 3 5 7 6 6 4 4	a b c d e f g h i
9	T qise cmo si tu fueras a quererme igual, y no fué así.Pero solo asi se aprende a qerer,dejará d doler pq el tiempo tdo lo cura	25 17	A B	Te quise como si tu fueras a quererme igual, y no fué así.Pero solo asi se aprende a querer,dejará de doler porque el tiempo todo lo cura	26 18	A B
10	Llovía intnsamnte. Xro allí staban, empapados, besándose. Los miraban cmo locos. Y lo staban. El 1 x el otro.	13 3 16	A b C	Llovía intensamente. Pero allí estaban, empapados, besándose. Los miraban como locos. Y lo estaban. El 1 por el otro.	19 17	A B
11	Tiene música en la mirada. Luna en la sonrisa. Sol en el alma. Y me tiene totalmente enamorada.	9 6 5 12	A b c A	Tiene música en la mirada. Luna en la sonrisa. Sol en el alma. Y me tiene bien enamorada.	9 6 5 10	A b c A
12	No soy perfecto Aunque quizás para alguien sí Cada una de sus imperfecciones Son un motivo más para vivir	5 9 10 11	a B C D	No soy perfecto Aunque quizás para alguien sí Cada una de sus imperfecciones Son un tema más para vivir	5 9 10 10	a B C D
17	Es el momento adecuado para revelarte la epifanía más predecible: Eres mi amor verdadero y mi más hermosa serendipia.	21 4 7	A b C	Es el hora adecuado para revelarte la epifanía más predecible: Eres mi amor genuino y mi más hermosa serendipia.	23 16	A B
21	Su dolor era tb el mio x ser un dolor de amor.Dolor q se fue con el llanto y nos dijimos TQ ahora hay q pensar su nombre	24 15	A B	Su dolor era también el mio por ser un dolor de amor.Dolor que se fue con el llanto y nos dijimos te quiero ahora hay que pensar su nombre	26 15	A B
22	Quiero ser tu norma. Y tb tu excepción. Quiero ser tu epígrafe y tu nota a pie de página. Siempre me dijeron q pido demasiado.	22 3 13	A b C	Quiero ser tu norma. Y también tu excepción. Quiero ser tu epígrafe y tu nota a pie de página. Siempre me dijeron que pido demasiado.	23 3 13	A b C
23	Me desnudó cmo el invierno desnuda ls árboles sin pedir permiso y desnuda pude entender lo q soy x dentro cuando estoy con él	24 16	A B	Me desnudó como el Invierno desnuda los árboles sin pedir permiso y desnuda pude entender lo que soy por dentro cuando estoy con él	25 16	A B
24	N se cmo haces eso...a pesar d tner puertas y ventnas cerradas,t sigues metiendo cda noxe n mi mente y llenando d ti ms sueños	21 18	A B	No se como haces eso...a pesar de tener puertas y ventanas cerradas,te sigues metiendo cada noche en mi mente y llenando de ti mis sueños	24 18	A B
25	Realmente en paz m acostare, y tb dormiré, xq tú, solo tú, me haces morar en seguridad" le susurro el guerrero a su amada	24 15	A B	Realmente en paz me acostare, y también dormiré, porque tú, solo tú, me haces morar en seguridad" le susurro el guerrero a su amada	25 15	A B
26	Y se levantó y se fue a sabiendas d q no encontraría nada q le reconfortase.Xro tb sabiendo que jamás le acosaría su recuerdo	22 22	A B	Y se levantó y se fue a sabiendas de que no encontraría nada que le reconfortase.Pero también sabiendo que jamás le acosaría su recuerdo	22 24	A B
27	Sentado enfrente de ella,vio cmo aquella prenda d seda caía dejando a la vista toda esa perfecta piel q el se moría x acariciar	23 20	A B	Sentado enfrente de ella,vio como aquella prenda de seda caía dejando a la vista toda esa perfecta piel que el se moría por acariciar	24 19	A B